

DUALISME GURU DAN DOSEN DALAM AKSI PLAGIASI DI ERA DIGITAL

Fahimatul Anis, Eko Jarwanto

Universitas Gresik, SMA Assaadah Bungah
Fahimatulanis6@gmail.com, jarwantoeko8@gmail

ABSTRAK

Perkembangan era digital berbasis internet yang pesat saat ini mampu memberikan pengaruh positif dan negatif bagi masyarakat, khususnya guru dan dosen sebagai insan pendidik. Era digital telah memunculkan satu permasalahan kompleks, yaitu aksi kejahatan plagiasi di era digital. Dalam perkembangannya seperti ini, guru dan dosen berada dalam dualisme sisi, baik sebagai objek maupun subjek plagiasi. Tujuan dari kajian ini yaitu; 1). menganalisis dualisme sisi guru dalam aksi plagiasi di era digital, 2). menganalisis pengaruh dari aksi kejahatan plagiasi bagi guru dan dosen, serta 3). menguraikan upaya-upaya perlindungan hukum bagi peningkatan profesionalisme guru dan dosen dalam rangka menekan aksi kejahatan plagiasi di era digital. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kasus aksi kejahatan plagiasi di era digital saat ini, guru dan dosen dapat memiliki dualisme sisi, yaitu sebagai korban dan pelaku plagiasi. Pengaruh plagiasi bagi guru dan dosen sebagai akan menurunkan tingkat keprofesionalisme sebagai seorang pendidik. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir aksi kejahatan plagiasi guru dan dosen di era digital adalah dengan meningkatkan kesadaran berinovasi dan perlindungan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: *Guru dan dosen, Kejahatan Plagiasi, Profesionalisme.*

PENDAHULUAN

Era digital merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perkembangan teknologi yang berbasis digital, terutama internet dengan teknologi komputer. Era digital mampu merubah sebuah transformasi kebudayaan masyarakat yang bersifat tradisional menuju ke arah digital. Era digital juga mampu mengembangkan pola pikir masyarakat untuk bertindak secara praktis

sesuai dengan maksud dan tujuannya masing-masing. Karakteristik munculnya era digital ini memiliki ciri-ciri pokok, yaitu dapat dimanipulasi, kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi, serta bersifat jejaring sosial atau berbentuk jaringan internet. Data UNICEF dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2015 bahkan menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia untuk anak-anak saja sudah mencapai 30 juta jiwa. Bahkan menurut

agensi marketing sosial, terdapat 72 juta pengguna aktif media sosial pada tahun 2015 (Pratiwi, dkk, 2016:12).

Perkembangan era digital yang pesat tentunya dapat memberikan berbagai pengaruh di dalam masyarakat. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Kedua pengaruh tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua pengaruh, baik positif dan negatif seolah selalu berjalan beriringan di tengah derasnya perkembangan teknologi dan informasi internet di era digital. Pengaruh era digital mampu merubah sebuah peradaban masyarakat dalam suatu negara. Era digital bahkan mampu pula mempengaruhi perkembangan generasi bangsa di masa depan. Indikasi dari munculnya pengaruh tersebut adalah adanya kemudahan dalam akses informasi dengan bantuan teknologi.

Munculnya era digital secara pesat di masyarakat menunjukkan kemudahan untuk saling bertukar informasi melalui dunia maya. Berkembangnya dunia digital internet memudahkan siapa saja di dalam masyarakat untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun berada. Keberadaan media digital mampu memberikan kemudahan untuk saling berkomunikasi antar sesama dengan jarak dan waktu yang tidak terbatas. Penggunaan media digital saat ini bahkan ibarat pertumbuhan jamur di musim penghujan yang akan terus berkembang dengan pesatnya. Menurut Hidayat (2016) bahwa penggunaan teknologi digital bahkan telah mengubah masyarakat dalam berdemokrasi, membangun konsep-konsep baru kenegaraan, saling ketergantungan dalam dunia. Kohesifitas masyarakat global lebih kuat karena adanya relasi seketika tanpa sekat dan waktu.

Dalam era digital yang global saat ini, semua materi dan informasi berita terkini yang berguna untuk menambah

wawasan dan pengetahuan manusia dapat dengan cepat diketahui menggunakan sarana digital seperti melalui akses internet. Internet memberikan sarana bagi manusia yang haus akan pengetahuan dan pemahaman dunia, termasuk di dalamnya guru dan dosen sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, guru dan dosen tentunya juga membutuhkan sarana dan media untuk mengembangkan diri guna meningkatkan profesionalismenya. Guru dan dosen membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri dan peningkatan kapasitas dirinya.

Perkembangan internet di era digital memberikan kemudahan dan juga tantangan bagi seorang guru. Perkembangan informasi yang cepat di era digital saat ini melalui internet memberikan sarana bagi guru dan dosen untuk menggali pengetahuan, pemahaman atau materi pembelajaran, menggali informasi yang terkait dengan dunia pendidikan, bertukar pikiran sesama pendidik, dan saling bertukar ide dan gagasan dengan sesama guru dan dosen. Namun di sisi lain, keberadaan internet justru menjadi sarana bagi masyarakat untuk munculnya aksi kejahatan berupa tindakan plagiasi yang dilakukan oleh banyak orang untuk menghasilkan sebuah karya produk. Keberadaan internet menjadi sumber utama bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi plagiasi dengan metode *copy* dan *paste*-nya tanpa ada pencantuman sumber secara jelas dan terpercaya.

Melihat fenomena tersebut maka kedudukan seorang guru dan dosen dalam aksi kejahatan plagiasi dapat ditempatkan dalam dua sisi, yaitu sebagai objek (korban) maupun sebagai subjek (pelaku). Sebagai objek plagiasi, guru dan dosen dengan hasil jerih payah karyanya menjadi sumber plagiasi bagi orang lain yang tidak bertanggungjawab. Karya-karya yang telah dihasilkan oleh guru dan

dosen secara profesional dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, artikel, media dan alat-alat pembelajaran ataupun produk hasil penelitian lainnya telah diplagiasi oleh pihak lain tanpa minta ijin terlebih dahulu. Tanpa sepengetahuan pemilik karya yang asli, karya produk tersebut telah diakui, dimanipulasi, bahkan di cap sebagai milik para pelaku plagiasi. Berbagai karya yang menjadi korban aksi plagiasi oleh orang lain tersebut perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas agar aksi kejahatan serupa tidak terjadi.

Di sisi lain sebagai subjek plagiasi, maka guru dan dosen ternyata juga dapat berperan menjadi orang yang melakukan aksi kejahatan plagiasi. Guru dan dosen dengan kesadarannya pribadi serta tanpa seijin pemilik karya yang asli telah juga sengaja menggunakan, menyebarkan ataupun mengakui bahwa karya yang dicipakannya merupakan karyanya sendiri, meskipun sebagian atau keseluruhan adalah hasil karya orang lain. Fenomena aksi kejahatan plagiasi dalam sisi seperti yang digambarkan tersebut menjadi permasalahan serius, terlebih dalam era digital yang mana semua informasi dan pengetahuan dengan mudah dapat diperoleh melalui teknologi internet di era digital. Melalui perkembangan internet yang begitu pesat maka aspek kejahatan plagiasi dengan mudah dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk guru dan dosen sebagai pendidik di sekolah. Kemudahan dalam mengakses informasi inilah yang menjadi jembatan tindakan aksi plagiasi.

Berpijak dari hal tersebut, terdapat berbagai permasalahan yang perlu dikaji, yaitu 1). Bagaimanakah kondisi dualisme sisi guru dan dosen dalam munculnya aksi kejahatan plagiasi di era digital? 2). Bagaimanakah dampak dari aksi plagiasi bagi guru dan dosen dalam dualisme sisi tersebut di era digital?, serta 3). Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan dalam

rangka melindungi guru dan dosen dari unsur aksi kejahatan plagiasi di era digital?. Selanjutnya tujuan yang diharapkan dalam kajian ini, yaitu 1). Menganalisis dualisme sisi guru dan dosen dalam munculnya aksi kejahatan plagiasi di era digital, 2). Menganalisis dampak aksi kejahatan plagiasi guru dan dosen di era digital, dan 3). Menguraikan upaya perlindungan hukum bagi guru dan dosen dalam aksi kejahatan plagiasi di era digital saat ini.

PEMBAHASAN

1. Dualisme Sisi Guru dan dosen dalam Aksi Plagiasi

Plagiasi merupakan kejahatan serius yang harus di atasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Plagiasi adalah pengambilan karangan orang lain (pendapat dan sebagainya) dan emnjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri (KBBI, 2008). Menurut Herqutanto (2013) plagiasi dalam penulisan laporan merupakan pencurian intelektual karena terjadi pengambilan paksa kata-kata/gagasan tanpa seijin dari pemiliknya. Aksi plagiasi dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk guru dan dosen sebagai pendidik. Dalam aksi kejahatan plagiasi di era digital saat ini guru dan dosen sebenarnya dapat menempati dualisme sisi. Di satu sisi sebagai objek plagiasi atau korban dari kejahatan plagiasi. Di sisi lain, guru ternyata juga dapat berperan sebagai pelaku aksi kejahatan plagiasi atau subjek plagiasi. Kedua sisi tersebut menunjukkan tindakan yang berlainan. Kedua sisi menempatkan guru dan dosen dalam ranah profesionalisme dan tidak profesionalisme sebagai seorang guru dan dosen. Padahal, dalam era digital saat ini guru dan dosen dituntut untuk kompeten dalam bidangnya, khususnya dalam dunia pendidikan.

Sebagai seorang guru dan dosen, tuntutan untuk menjadi seorang profesional pendidik sudah menjadi keharusan. Profesionalisme menunjukkan ciri sebagai guru dan dosen yang profesional dan berkompotensi. Pada pasal 26 PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa guru dan dosen harus memiliki kompetensi. Guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk memiliki empat aspek kompetensi, yaitu kompetensi personal, pedagogis, sosial, dan profesional. Komoetensi personal terkait kepribadian guru dan dosen, kompetensi pedagogis terkait kemampuan guru dan dosen dalam menguasai materi yang diajarkan, kompetensi sosial terkait kemampuan guru dan dosen dan dosen dalam hubungan sosialnya, serta kompetensi profesional tekait dengan kinerja guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan kependidikan (Sutarmanto, 2015).

Guru dan dosen profesional merupakan hasil akhir dari pengembangan potensi dan kinerja guru dan dosen sebagai pendidik. Guru dan dosen profesional akan melahirkan generasi yang cerdas, berbudi dan berkarakter di masa depan. Guru dan dosen profesional merupakan tuntutan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang melalui berbagai program peningkatan kualitas guru dan dosen di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas guru dan dosen sebagai pendidik. Profesionalisme merupakan sebuah keharusan dalam dunia pendidikan saat ini. Salah satu ciri guru dan dosen profesionalisme adalah hasil karya yang telah dihasilkan. Karya yang dihasilkan tersebut dapat berupa buku, jurnal, prosiding, media pembelajaran, prestasi dalam lomba kejuaraan dan penghargaan-penghargaan dari pemerintah maupun lembaga yang telah

diterima. Namun demikian, dalam upaya menghasilkan karya tersebut tidak jarang pula telah terjadi aksi tindakan tidak terpuji. Salah satunya ialah adanya aksi kejahatan plagiasi guru dan dosen.

Tindakan plagiasi merupakan aksi kejahatan yang marak saat ini. terlebih dengan perkembangan yang pesat di era digital. era dimana internet menjadi salah satu sumber acuan dalam menggali informasi. Perkembangan era digital yang pesat di tengah merebaknya internet yang dapat digenggam tangan, seperti teknologi *smartphone* membawa konsekuensi sendiri bagi guru dan dosen. Dengan kemudahan dan kepraktisan yang disediakan oleh teknologi menjadikan guru dan dosen semakin mudah mendapatkan informasi pengetahuan dan sumber-sumber referensi. Informassi tersebut tentunya berguna bagi daya penunjang keprofesionalitasan seorang guru dan dosen sebagai pendidik. Sebab itu, aksi kejahatan plagiasi tidak bisa dihindarkan dalam era digital saat ini.

Munculnya perkembangan aksi plagiasi di era digital saat ini, guru dan dosen dapat ditinjau dari dua sisi, baik sebagai objek (korban) maupun subjek (pelaku). Penempatan sisi ini tergantung kepada pada tindakan atau perbuatan apa yang telah dilakukan oleh seorang guru dan dosen. Kedua sisi menunjukkan hal yang berlainan satu sama lain. Kedua sisi menunjukkan sebuah fenomena kontradiksi yang berbeda jauh, yaitu antara guru dan dosen yang menjunjung tinggi asas profesional dengan guru dan dosen yang tidak profesional. Guru dan dosen profesional dalam hal ini adalah guru dan dosen yang jujur dalam menghasilkan sebuah karya atau produk pendidikan. Sedangkan guru dan dosen yang tidak profesional adalah guru dan dosen yang berbuat plagiasi demi menghasilkan karya.

Pada sisi guru dan dosen sebagai objek plagiasi, maka perlu suatu perlindungan bagi insan pendidik tersebut secara khusus. perlindungan yang kuat dari aspek hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi guru dan dosen dalam menghasilkan karya-karya terbaiknya. Guru dan dosen tentu akan dianggap mulai karena karya-karyanya. Karya guru dan dosen adalah jerih payah hasil kerja keras dan bentuk dari sebuah profesionalisme seorang pendidik. Sebab itu, perlindungan hukum perlu diberikan kepada guru dan dosen profesional agar karya dan hak-haknya dapat terjamin. Perlindungan hukum yang tegas akan menjamin kinerja guru dan dosen secara profesional ke depannya.

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 39 menunjukkan sebuah langkah awal upaya perlindungan bagi guru. Pasal 39 ayat satu hingga empat dinyatakan bahwa (1) *Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.* (2) *Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlinturrgan hukum, perlindungan profesi, serta perlin.dungan keselamatan dan kesehatan kerja*". Dijelaskan pula secara rinci pasal 39 ayat (3) *Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.* (4) *Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam*

menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas".

Terkait hal tersebut, aksi kejahatan plagiasi terhadap sebuah karya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan guru dan dosen. Kejahatan plagiasi merupakan bentuk pelecehan dan perilaku yang tidak adil selama ini yang diterima oleh guru dan dosen. Pelecehan dan perlakuan tidak adil tersebut adalah perilaku mencuri hak-hak karya guru dan dosen yang telah dihasilkan. Meskipun lebih dekat kepada hak kekayaan intelektual guru dan dosen, namun tindakan plagiasi menunjukkan betapa guru dan dosen tidak dihargai dan dihormati atas karya-karya yang telah dihasilkan dengan jerih payahnya. Kejahatan plagiasi telah mendiskreditkan potensi guru dan dosen sebagai insan pendidik dan insan berkarya. Sebab itu kejahatan plagiasi wajib dihilangkan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Di sisi lain, guru dan dosen juga dapat berperan sebagai subjek (pelaku) tindakan plagiasi. Dalam kacamata subjek plagiasi tentu dibutuhkan tindakan penyadaran terhadap guru dan dosen. Guru dan dosen plagiat tersebut perlu di bimbing agar berhenti melakukan aksi kejahatan plagiasi. Sebagai contohnya, guru dan dosen sering melakukan aksi plagiasi terhadap hasil karya orang lain berupa perangkat pembelajaran yang digunakan sehari-hari, mulai dari silabus, rencana pembelajaran, dan naskah soal penilaian. Guru dan dosen lebih cenderung untuk meng-copy paste karya perangkat pembelajaran sesama guru dan dosen dibandingkan dengan menyusun perangkat secara mandiri. Guru dan dosen yang melakukan aksi plagiasi tersebut

perlu mendapat pencerahan dan memberikan pemahaman bahwa tindakan plagiasi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan sebuah tindakan yang tidak profesional dalam pendidikan.

Gambar: Dualisme Sisi Guru dan dosen dalam Kasus Plagiasi

2. Dampak Aksi Plagiasi Bagi Guru dan dosen

Tindakan plagiasi perlu mendapatkan perhatian serius dalam dunia pendidikan saat ini. Guru dan dosen sebagai insan pendidik yang bermartabat dalam hal ini tentu memiliki aspek dualisme sisi. Aksi plagiasi tidak hanya merugikan orang lain namun juga diri sendiri. Aksi plagiasi mampu meruntuhkan tingkat kepercayaan masyarakat. Aksi plagiasi merupakan perbuatan tercela, apalagi aksi tersebut dilakukan oleh seorang pendidik yang notabene telah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Dampak aksi plagiasi tentunya merugikan penulis asli atau penerbit dan pemegang hak cipta karya. Kerugian yang ditimbulkan adalah terkait intelektual. Di samping itu, para pelaku plagiasi juga dapat mendapat sanksi jerat hukum. Pelaku plagiasi dapat dijatuhi hukuman denda dengan sejumlah nominal tertentu akibat dari aksi plagiasinya.

Banyak faktor yang mendorong aksi kejahatan plagiasi, antara lain faktor pragmatisme penulis (keuntungan pribadi), lemahnya peraturan dalam

penegakan hukum, sistem kontrol dan kurangnya sumber daya manusia, industrialisasi pendidikan, lemahnya regulasi dan inkonsistensi kontrol pemerintah (Lako, 2012).

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 72 ayat 1 berbunyi bahwa "*Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*". Selanjutnya pada pasal 72 ayat 2 ditambahkan pula bahwa "*Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*".

Dampak lain dari aksi plagiasi adalah terancam terkena *Blaclist* bagi pelaku. Penulis yang terbukti melakukan aksi plagiasi akan terkena penolakan karya untuk jangka waktu tertentu. Penolakan ini tentunya dapat dilakukan oleh penerbit. Aksi plagiasi juga dapat menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung. Apabila ada pelaku plagiasi, maka sesungguhnya ia telah menurunkan citra dirinya di dalam masyarakat dan pendidikan. Aksi plagiasi juga dapat dianggap sebagai tindakan membohongi diri sendiri. Dalam hal ini pelaku nampak menunjukkan kualitas karya, namun sesungguhnya tidak demikian. Jika terbukti melakukan aksi

kejahatan plagiasi maka masyarakat akan berpikiran negatif terhadap pelaku.

3. Upaya Perlindungan Bagi Objek Plagiasi

Sebagai sebuah aksi kejahatan maka plagiasi perlu diminalisir agar tidak berkembang di kalangan masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Berbagai upaya dan strategi perlu digalakkan agar aksi plagiasi dapat dihindari. Memang tidak mudah, namun langkah nyata perlu diciptakan agar karya-karya guru dan dosen tidak ada yang menjadi korban dari kejahatan plagiasi. Langkah nyata perlu dilakukan agar guru dan dosen sebagai insan pendidik juga tidak menjadi subjek (pelaku) plagiasi karya di era digital saat ini. Langkah nyata tidak hanya berupa ketegasan hukum namun juga langkah-langkah persuasif agar masyarakat (khususnya guru dan dosen) terhindar dari kasus plagiasi.

Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka meminimalkan aksi kejahatan plagiasi antar lain dapat ditinjau dari penegakan hukum dan penumbuhan kesadaran para pegiat karya. Secara hukum sudah jelas bahwa aksi plagiasi merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan siapapun pelakunya akan terkena pidana maupun perdata. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 72. Di samping itu upaya perlindungan hukum terhadap guru dan dosen sebagai korban plagiasi juga disampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 39. Meskipun demikian, upaya penegakkan hukum perlu diawasi bersama.

Upaya lain dalam menjaga aksi plagiasi antar lain dapat dilakukan dengan menumbuhkan integritas kepribadian guru dan dosen. Sebagai seorang insan pendidik maka guru dan dosen harus

meningkatkan aspek integritas dalam dunia pendidikan dengan cara menghindari aksi plagiasi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan pengawasan secara ketat terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh pendidik maupun masyarakat. Pengawasan dapat dilakukan dengan validasi secara manual maupun dengan bantuan *software* tertentu, seperti *Turnitin*. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan pembinaan kepada guru dan dosen dalam penulisan karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Pembinaan guru dan dosen dilakukan agar terhindar terhadap aksi kejahatan plagiasi, baik sebagai objek maupun subjek.

KESIMPULAN

Plagiasi merupakan tindakan kejahatan yang merugikan dalam dunia pendidikan. Plagiasi memberikan celah bagi masyarakat serta guru dan dosen untuk berbuat tidak jujur. Dalam kasus aksi kejahatan plagiasi ini, guru dan dosen berada dalam dualisme sisi. Satu sisi sebagai objek plagiasi (korban), dan di sisi lain sebagai subjek (pelaku) plagiasi. Sebagai objek plagiasi, guru dan dosen menjadi korban dari aksi kejahatan plagiasi karena hasil karya telah diakui oleh orang lain. Hasil karya guru dan dosen telah diambil tanpa sepengetahuan guru dan dosen sebagai penulis yang asli. Selanjutnya sebagai subjek plagiasi, guru dan dosen ternyata juga dapat menjadi pelaku aksi plagiasi. Salah satu bentuk plagiasi yang sering dilakukan adalah plagiasi dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran dan hal-hal yang terkait dengan produk-produk pembelajaran.

Aksi kejahatan plagiasi sesungguhnya tidak hanya merugikan korban namun juga para pelaku aksi. Bagi korban kejahatan plagiasi, tentunya tindakan plagiasi merugikan baik secara moril maupun materil. Secara moril

kejahatan plagiasi ini akan menurunkan semangat dan motivasi menulis para pembuat karya penulsi asli, sedangkan secara materil aksi kejahatan plagiasi akan merugikan karya produk yang telah dihasilkan. Karya yang telah dihasilkan oleh penulis (guru dan dosen) menjadi tidak berharga akibat aksi kejahatan plagiasi. Di sisi lain, aksi kejahatan plagiasi juga dapat merugikan para pelaku sendiri. Bahkan guru dan dosenpun juga akan mengalami kerugian jika melakukan aksi plagiasi. Kerugian bagi pelaku aksi plagiasi antar lain, yaitu terkena *blacklist* (daftar hitam) oleh para penerbit. Dalam hal ini para pelaku plagiasi akan mengalami kesulitan dalam upaya menerbitkan karya-karyanya karena telah di anggap seorang plagiator. Dampak lainnya adalah merendahkan harkat martabat si pelaku aksi plagiasi. Selain itu hukuman saksi sosial juga akan diterima para pelaku plagiasi. Aksi plagiasi hanya akan membohongi diri sendiri pelaku.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi aksi plagiasi antara lain yaitu dengan menegakkan undang-undang perlindungan profesi dan undang-undang terkait hak cipta secara kosekuen. Perlindungan hukum yang tegas akan emmebrikan efek jera kepada pelaku kejahatan plagiasi. Upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pengawasan secara ketat terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh masyarakat dan guru dan dosen. Proses pengawasan dapat dilakukan secara manual maupund engan bantuan *software* aplikasi, seperti *Turnitin*. Upaya lainnya adalah dengan memberikan bimbingan teknis kepada segenap masyarakat dan guru dan dosen terkait penyusunan karya yang baik dan benar serta bebas dari unsur plagiasi. Diharapkan melalui upaya-upaya tersebut aksi kejahatan plagiasi dapat dihilangkan ke depannya. Semakin menurunnya angka plagiasi di masyarakat, khususnya di

dunia pendidikan akan menumbuhkan jiwa profesionalisme guru dan dosen di masa datang, masa di mana telah hadir era digital seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Herqutanto. 2013. *Plagiarisme, Runtuhnya Tembok kejujuran Akademik. Dalam Jurnal Departemen IKK, Fak. Kedokteran Universitas Indonesia Vol 1, No. 1 April 2013*. Jakarta. UI
- Hidayat, Zinggara. 2015. *Dampak Teknologi Digital terhadap Perubahan Kebiasaan Penggunaan Media Masyarakat*. Jakarta: FIK Universitas Esa Unggul.
- Lako, Andreas. 2012. *Mencegah Plagiarisme Akademik*. Termuat di Koran Jawa Pos (Radar Semarang), 2 Juli 2002.
- Pratiwi, Nani, dkk. 2016. *Pengaruh Literasi Digital terhadap Psikologi Anak dan Remaja. dalam Jurnal Semantik*. Yogyakarta: PPS Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sutarmanto. 2015. *Kompetensi dan Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam Jurnal Visi Ilmu Pendidikan*. Pontianak: FKIP-UNTAN Pontianak.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39 Ayat 1-4.
- Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta pasal 72 ayat 1 dan 2